

Departamento de Terapia
Ocupacional y Ciencia de la Ocupación

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

*Guía de autoaprendizaje
Investigación en Ciencias de la Salud
Rodolfo Morrison, 2017*

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE

Investigación en Ciencias de la Salud

Rodolfo Morrison, PhD
Doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia

Material docente universitario
Acceso abierto

Universidad de Chile

2017

Guía de autoaprendizaje

I. Antecedentes

La enseñanza universitaria actualmente está considerada como el proceso educativo de la enseñanza superior que tiene lugar en una institución que actúa en la búsqueda, adquisición y construcción del saber científico, así como un constante proceso intelectual crítico de esos conocimientos (López en Romero y Crisol).

Un extracto de Romero y Crisol¹ (2012, p. 10-16) refiere que: “Ahora se exigirá dotar a los estudiantes de la capacidad de aprender por su cuenta, dentro de grupos de trabajo. Estamos hablando de un proceso donde se tratará de promover la autonomía responsable del futuro profesional, desarrollar habilidades para localizar, evaluar, gestionar y sintetizar la información, para así afrontar con éxito los cambios de la sociedad del conocimiento’.

“Para las y los estudiantes, ir a clase ya no supondrá una actitud pasiva, ir a copiar apuntes que después habrá de estudiar de forma más o menos razonada ya no será la tarea principal; ahora los y las estudiantes irán a clase a participar en tareas que le permitan aprender más, como buscar e integrar información, trabajar en equipo, presentar resultados, tomar decisiones y, claro también, estudiar. En su aprendizaje aparecerán muchas situaciones en las que tendrá que desenvolverse autónomamente’.

“En definitiva, las y los estudiantes tendrán que aprender a ser sujetos activos, comprometiéndose con las exigencias y retos que le propondrá su propio aprendizaje. Deberán mejorar sus formas de comunicación, participación y responsabilidades, aprendiendo así a construir significados y gestionar su aprendizaje; es decir, se trata de que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y que aprendan a aprender”.

i. ¿Qué es una guía de trabajo autónomo”

¹ Romero, Asunción y Crisol, Emilio (2012). “Las guías de aprendizaje autónomo como herramienta didáctica de apoyo a la docencia”. *Escuela Abierta*, 15: 9-13.

Es un “planteamiento cuidadoso y metódico del trabajo del alumno, con todas las referencias, fuentes y materiales necesarios para que aprenda por sí mismo” (Camacho en Romero y Crisol, 2012). Es decir, se trata de un conjunto de actividades organizadas con una sola finalidad: que la y el estudiante aprendan, y que aprendan por sí mismos/as.

Características (Romero y Crisol, 2012, p. 15):

- Es un instrumento que el profesor pone en manos del estudiante para orientarle en sus tareas de descubrimiento y aprendizaje.
- Es una relación de actividades a desarrollar por el estudiante en la búsqueda de conocimientos, resolución de problemas o adquisición de destrezas.
- No son fichas, listas o relaciones de cuestiones, actividades o tareas repetitivas para casa o para clase que se resuelven copiando de un material previamente designado.
- Es un esquema de trabajo que ayuda al estudiante a organizar las tareas de modo secuencial.
- Es un compromiso de trabajo para una unidad de tiempo y del que el estudiante se responsabiliza de forma independiente.
- Es una cuidadosa selección de sugerencias para motivar intrínsecamente al aprendizaje y suscitar creatividad (Cox, 2003), iniciativa, actitudes de investigación, espíritu crítico, desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos.

II. Introducción

Esta guía pretende ser una ayuda para mejorar tu comprensión y desarrollar habilidades para incorporar elementos teóricos básicos para la valoración del conocimiento y práctica científica desde diversas perspectivas epistemológicas e históricas.

Este documento guía el aprendizaje del curso por lo que el trabajo constante y permanente es esencial para lograr el objetivo antes mencionado.

En ocasiones el espacio para responder cada actividad será limitado, por lo que te sugiero usar un borrador antes de responder sobre la guía.

Intentaremos evaluar todas las actividades, aunque algunas podrán ser calificadas y otras no. Además, se incluyen algunas actividades opcionales para profundizar en diferentes aspectos. Esta guía se entrega clase a clase, a menos que se indique lo contrario

Para comenzar, lo primero que haremos será responder unas preguntas:

1. ¿Cuál es tu nombre?: _____
2. ¿Qué edad tienes?: _____
3. ¿Qué sabes y esperas de este curso?

Entonces, manos a la obra...

III. Unidad I: Desarrollo e historia del pensamiento científico.

Al finalizar estas actividades se espera que logres:

- Conocer y analizar diferentes corrientes epistemológicas y referentes teóricos vinculados a la ciencia.
- Reflexionar sobre los contextos históricos en los que se desarrollan las teorías científicas.
- Valorar críticamente la actividad científica identificando fines, medios y sus controversias.
- Participar activamente de un equipo de trabajo; interpretar favorablemente los códigos de las relaciones interpersonales, las fortalezas, debilidades en tu grupo de trabajo; y fomentar y aceptar las diferentes opiniones de tu equipo.
- Utilizar fuentes de información pertinente y actualizada para realizar búsquedas bibliográficas.

Actividad 1. Utilizando tus conocimientos previos responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la ciencia para ti?

2. ¿Recuerdas que se entendía por Epistemología?

Actividad 2. Revisa tus respuestas y complementa la información que antes has señalado con lo que acabamos de revisar en clases.

Departamento de Terapia
Ocupacional y Ciencia de la Ocupación

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

*Guía de autoaprendizaje
Investigación en Ciencias de la Salud
Rodolfo Morrison, 2017*

Actividad 3. Elabora un mapa conceptual sobre los contenidos revisados en la clase “conceptos básicos de ciencia”. Te sugiero que vayas de lo general a lo particular.

Trabajo Grupal

Actividad 4. Conformar un grupo entre 3 y 4 participantes, después, de acuerdo al documental “Filosofía de la Ciencia siglo XX”, respondan a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué perspectivas se contraponen entre los planteamientos del Círculo de Viena y Karl Popper?

2. ¿Cuál fue el aporte de Kuhn a la manera de comprender la ciencia?

3. ¿Por qué surgió un nuevo Paradigma con los aportes de Einstein?

4. Considerando el documental, ¿cómo creen ustedes que se proyecta la Ciencia de la Ocupación en el futuro?

Lectura individual

Actividad 5. Leer el texto: “Epistemología para principiantes” (págs. 1 a 59) y hacer un mapa conceptual con las ideas generales.

Trabajo individual

Actividad 6. Complementa el mapa conceptual de la actividad 5, considerando los contenidos de las clases. Si es necesario, puedes hacerlo otra vez en este espacio.

Actividad 7(a). Preparación para el debate.

- i. Revisa con atención el documento: “Manifiesto del Círculo de Viena: La concepción científica del mundo (1929)” y el vídeo: “Epistemología: El Círculo de Viena y la Concepción Heredada”

Departamento de Terapia
Ocupacional y Ciencia de la Ocupación

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

*Guía de autoaprendizaje
Investigación en Ciencias de la Salud
Rodolfo Morrison, 2017*

(<https://www.youtube.com/watch?v=dbkyfyWntPw>) e identifica las ideas principales del Círculo de Viena y la Concepción Heredada. Sugerencia: además, puedes hacer un glosario con algunas palabras que no comprendas y con otras que desees destacar.

Actividad 7(b). Preparación para el debate

- i. Revisa el resumen del texto: “La estructura de las revoluciones científicas” e identifica las ideas centrales. Sugerencia: además, puedes hacer un glosario con algunas palabras que no comprendas y con otras que desees destacar.

(A) A Favor de la experimentación con animales desde la perspectiva científica del bien común².

La experimentación con animales o "experimentación in vivo" es el uso de animales no humanos en experimentos científicos. Se calcula que cada año se utilizan entre 50 y 100 millones de animales vertebrados (desde peces cebra hasta primates no humanos). Invertebrados, ratones, ratas, pájaros, ranas, y otros animales no destetados no están incluidos en estos números, aunque una estimación realizada sobre el número de ratas y ratones usados en los Estados Unidos en el año 2001 lo situaba en 80 millones. El origen de los animales de laboratorio varía entre países y especies; mientras que la mayoría de animales son criados expresamente, otros pueden ser capturados en la naturaleza o suministrados por vendedores que los obtienen de subastas en refugios.

La investigación se lleva a cabo en universidades, escuelas de medicina, compañías farmacéuticas, las granjas, los establecimientos de defensa, y las instalaciones comerciales que proporcionan servicios de pruebas de animales para la industria. Se incluye la investigación pura como la genética, la biología del desarrollo, estudios de comportamiento, así como la investigación aplicada como la investigación biomédica, los xenotrasplantes, pruebas de drogas y las pruebas de toxicología, incluyendo las pruebas de cosméticos.

Las primeras referencias a la experimentación con animales se encuentran en los escritos de los griegos en los siglos II y IV AC. Aristóteles (384-322 AC) y Erasístrato (304-258 AC) estuvieron entre los primeros en realizar experimentos en animales vivos. Galeno, un médico romano que vivió en el siglo II DC, diseccionó cerdos y cabras, y es conocido como el "padre de la vivisección". Ibn Zuhr, un destacado médico andalusí del siglo 12, también practicó la vivisección, e introdujo la experimentación con animales como un método experimental para probar nuevos métodos quirúrgicos antes de aplicarlos en pacientes humanos.

Los animales se han usado repetidamente a lo largo de la historia de la investigación biomédica. Los fundadores, en 1831, del zoo de Dublín (el cuarto más antiguo en Europa, después de los de Viena, París y Londres) pertenecían a la profesión médica y tenían interés en el estudio de los animales, estuviesen vivos o muertos. En la década de 1880, Louis Pasteur demostró la teoría microbiana de la enfermedad induciendo carbunco en una oveja. En la década de 1890, Ivan Pavlov utilizó perros para realizar su famoso experimento sobre condicionamiento clásico. La insulina fue aislada por primera vez en 1922

² Extracto de Wikipedia.

utilizando perros, y revolucionó el tratamiento de la diabetes. El 3 de noviembre de 1957 una perra rusa, Laika, se convirtió en el primero de los muchos animales que orbitaron la Tierra. En la década de los 70, se utilizaron armadillos para desarrollar tratamientos antibióticos y vacunas para la lepra que posteriormente fueron utilizadas en humanos. La habilidad del ser humano para cambiar la genética de los animales dio un gran paso adelante en 1974 cuando Rudolf Jaenisch produjo los primeros mamíferos transgénicos al integrar el ADN del virus SV40 en el genoma del ratón. Esta rama de la investigación genética progresó rápidamente y en 1996 nació la oveja Dolly, el primer mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta.

La realización de pruebas toxicológicas ganó importancia en el siglo XX. Durante el siglo XIX, las leyes que regulaban los medicamentos eran más laxas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el gobierno sólo podía prohibir un medicamento después de que una compañía hubiera sido procesada por vender productos que dañaran a sus clientes. De todas formas, en respuesta a la grave intoxicación con Elixir Sufanilamida de 1937 en cual dicho medicamento mató a más de 100 usuarios, el congreso aprobó leyes que requerían la realización de pruebas de seguridad de los medicamentos en animales antes de que pudieran salir al mercado. Otros países decretaron leyes similares. En la década de los 60, en reacción a la tragedia de la Talidomida, se aprobaron más leyes que obligan a la realización de pruebas en animales preñados antes de que el medicamento pueda ser vendido.

Aquellos a favor de la experimentación con animales sostienen que dichos experimentos son necesarios para el avance del conocimiento médico y biológico. Claude Bernard, conocido como el "príncipe de los vivisectores" y el padre de la fisiología (cuya esposa, Maria Françoise Martin fundó la primera sociedad antiviviseccionista en Francia en 1883) escribió en 1865 que "la ciencia de la vida es un brillante salón magnífico y deslumbrante al que sólo se puede llegar atravesando una larga y horrible cocina". Defendía que "los experimentos en animales... son del todo concluyentes para la toxicología y la higiene del hombre... los efectos de estas sustancias son los mismos en hombre y animales, excepto por diferencias en el grado," Bernard estableció la experimentación animal como una parte del método científico.

Los partidarios de la práctica, tales como la British Royal Society, argumentan que el logro de prácticamente todos los avances médicos en el siglo 20 se basó en el uso de animales de alguna manera, con el Instituto de Animales de Laboratorio de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. argumentando que los equipos sofisticados, incluso son incapaces de modelar las interacciones

entre las moléculas, células, tejidos, órganos, organismos y el medio ambiente, haciendo la investigación con animales necesaria en muchos ámbitos. ¿

Según el texto desarrollen en profundidad las siguientes preguntas desde la mirada neopositivista:

1. ¿Por qué es necesaria la experimentación con animales para el desarrollo de la ciencia?
2. ¿Qué crítica se le puede hacer a la mirada historicista que está en contra de la experimentación con animales?

(B) En contra de la experimentación científica con animales³

La experimentación con animales o "experimentación in vivo" es el uso de animales no humanos en experimentos científicos. Se calcula que cada año se utilizan entre 50 y 100 millones de animales vertebrados (desde peces cebra hasta primates no humanos). Invertebrados, ratones, ratas, pájaros, ranas, y otros animales no destetados no están incluidos en estos números, aunque una estimación realizada sobre el número de ratas y ratones usados en los Estados Unidos en el año 2001 lo situaba en 80 millones. La mayoría de animales son sacrificados después de usarlos en un experimento. El origen de los animales de laboratorio varía entre países y especies; mientras que la mayoría de animales son criados expresamente, otros pueden ser capturados en la naturaleza o suministrados por vendedores que los obtienen de subastas en refugios.

Los defensores de los derechos de los animales se oponen a la experimentación animal, argumentando que existen alternativas a la experimentación con animales y motivos éticos.

La investigación se lleva a cabo en universidades, escuelas de medicina, compañías farmacéuticas, las granjas, los establecimientos de defensa, y las instalaciones comerciales que proporcionan servicios de pruebas de animales para la industria. Se incluye la investigación pura como la genética, la biología del desarrollo, estudios de comportamiento, así como la investigación aplicada como la investigación biomédica, los xenotrasplantes, pruebas de drogas y las pruebas de toxicología, incluyendo las pruebas de cosméticos. En Europa la Directiva 15/2003 prohibió la comercialización de productos cosméticos experimentados en animales. Esta misma Directiva regula los requisitos que han de cumplir los productos cosméticos para poder declarar que no han sido experimentados en animales.

Algunos científicos y organizaciones por los derechos de los animales, como PETA (empezando en el año 1980) y BUAV, se preguntan de la legitimidad de la experimentación, aduciendo que es cruel, que es una práctica científica pobre, que está mal regulado, que han quedado obsoletas algunas de las pruebas, que no son capaces de predecir los efectos en los seres humanos, que los gastos superan a los beneficios, o que los animales tienen un derecho intrínseco a no ser utilizados para la experimentación. La práctica de la experimentación con animales está regulada en varios grados en los diferentes países.

³ Fuente: Wikipedia.

Para concienciar al público, la PETA organizó el Día Internacional del Animal de Laboratorio, posteriormente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas; en este día, cada 24 de abril, se conmemora la muerte de millones de animales en todo el planeta. La ADDA (Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal) también se ha posicionado en contra de la investigación y el comercio con animales y en 1986 erigió un monolito con la inscripción: «En homenaje a los animales de laboratorio, seres que no tienen la oportunidad de negarse al sacrificio que requiere de ellos la ciencia»

De igual forma que la experimentación con animales aumentó a lo largo de la historia, especialmente la práctica de la vivisección, también lo hacían las críticas y la controversia. Por ejemplo, en 1655 el defensor de la fisiología galénica Edmund O'Meara dijo que "la miserable tortura de la vivisección sitúa al cuerpo en un estado no natural". O'Meara, y otros, argumentaban que la fisiología de un animal podía verse afectada por el dolor durante la vivisección, haciendo que sus resultados no fueran útiles. También había objeciones éticas, que argüían que el beneficio a los humanos no justificaba el daño a los animales. Esas tempranas objeciones a la experimentación con animales también venían de otra perspectiva; mucha gente creía que los animales eran inferiores a los humanos y, por lo tanto, distintos, y los resultados obtenidos de animales no podían aplicarse a los humanos.

En 1822, se promulgó la primera ley de protección de los animales en el parlamento británico, seguida en 1876 por el "Acta de la crueldad hacia los animales", la primera ley cuyo objetivo específico era regular la experimentación con animales. La ley fue promovida por Charles Darwin, que escribió a Ray Lankester en marzo de 1871: "Me has preguntado mi opinión sobre la vivisección. Estoy de acuerdo con su uso para investigación real en fisiología es justificable; pero no por mera condenable y detestable curiosidad. Es un asunto que me llena de horror, así que no diré ni una palabra más sobre el asunto, o no dormiré esta noche."

Según el texto desarrollen en profundidad las siguientes preguntas desde la perspectiva historicista:

1. ¿Por qué la experimentación con animales no es un proceso que garantiza el desarrollo de la ciencia?
2. ¿Qué crítica se le puede hacer a la mirada neopositivista que argumenta a favor de la experimentación con animales?

Trabajo grupal

Actividad 8. Reúnete en un grupo de 4 personas y analiza el siguiente caso desde las ideas principales de la actividad 7 (20 min.).

- i. Posteriormente, distribuyan los siguientes roles en el equipo:
 - a. 2 Secretarios/as. Su función será tomar nota de las principales ideas de ambos equipos.
 - b. Presidenta/e. Su función es representar las conclusiones al final del debate.
 - c. Expositoras/es. Irán cambiando de manera voluntaria o al azar.
 - d. Un/a moderador/a que controlará los turnos de palabra.
- ii. Reúnete con un grupo que haya trabajado el tema opuesto a tu grupo (Si trabajaste el tema A reúnete con un grupo que trabajó el tema B y viceversa).
- iii. Normativa:
 - a. Puede que el tema que te haya sido asignado no sea completamente de tu agrado o que estés en contra de él, pero debes considerar que esta es una actividad que busca evaluar tus conocimientos y habilidades.
 - b. Es importante que los argumentos que emplees tengan relación con los contenidos que hemos estado revisando, específicamente sobre la ciencia. No emplees argumentos desde concepciones teológicas, espirituales o religiosas de la vida, ya que son aspectos que difícilmente pueden ser debatidos a un mismo nivel argumentativo.
 - c. Intentaremos actuar con “objetividad”; tolerancia; respetar el tiempo asignado para la palabra; no burlarse de nadie; intentar que todos/as los integrantes participen.
- iv. Seguir las siguientes reglas del debate:
 - a. Primero comienza el grupo “A”. Tienen 5 min para exponer sus ideas. Posteriormente el grupo “en contra” realiza la misma acción en el mismo tiempo.
 - b. Después de la primera interacción, cada grupo tiene 3 min para reorganizar sus ideas.
 - c. Grupo “B”, comienza con su contraargumento (3 min.), y viceversa.

- d. Finalizado el debate (20 min aprox.). Cada grupo conversa con sus secretarías/os y evalúan si están los puntos más importantes del debate.
- e. Cada secretario/a expone sobre los aspectos principales del debate.

IMPORTANTE: ¡Traer un artículo impreso para la próxima sesión!

Trabajo grupal

Actividad 9. Posterior a la clase, “Perspectivas actuales de análisis de la ciencia”, responde las siguientes preguntas (20 min):

- i. Elegir un texto/paper; buscar al menos una figura de retórica de la ciencia:
 - a) Introducir aliados; Referirse a textos anteriores; Inscripciones; Portavoces; Traducción; Naturaleza.
- ii. Realizar una cita del texto y ver relación con alguna de estas estrategias.

Actividad 10. Formar grupos de 4 o 5 integrantes. Observar el dibujo animado: “El Laboratorio de Dexter” y reflexionar sobre “el contenido” y “los mensajes” que puedan interpretar, desde los tres enfoques revisados (20 min).

Trabajo individual

Actividad 11. Posterior a la lectura de los textos sobre “perspectivas críticas en la ciencia” marca la alternativa correcta:

- i. Según el texto: “Ciencia, Tecnología y Género”, el objetivo de los estudios feministas sobre la ciencia es:
 - a. apoyar tanto a los hombres como a las mujeres en la ciencia. Ya que ambos sexos han estado discriminados en el contexto científico.
 - b. criticar las desigualdades sociales y exaltar el rol de las mujeres sobre el rol de los hombres.
 - c. oponerse al sexismo y al androcentrismo reflejados en la práctica científica.
 - d. criticar el rol sexista asignado a las mujeres y restablecer la función natural de los géneros masculino y femenino.

- ii. La frase: “Frente a la epistemología tradicional, donde el sujeto es una abstracción con facultades universales e incontaminadas de razonamiento y sensación, desde el _____ se defiende que el sujeto del conocimiento es un individuo histórico particular cuyo cuerpo, intereses, emociones y razón están constituidos por su contexto histórico concreto, y son especialmente relevantes para la epistemología”, el concepto a qué hace referencia es:
 - a. Feminismo
 - b. Estructuralismo
 - c. Materialismo
 - d. Neopositivismo

- iii. “La preocupación inicial del feminismo por integrar a las mujeres en campos que les habían estado vedados implica un claro compromiso con la transformación de la educación, la práctica y la gestión de la ciencia y la tecnología; una mirada al futuro que constituye un objetivo central en la agenda de los estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad”. Esta frase implica que:
- Las mujeres deben integrarse más a los espacios de ciencia.
 - La educación tiene un rol central en la formación de mujeres científicas.
 - Los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad tienen una responsabilidad social.
 - Deben existir más mujeres en la gestión de la ciencia.
- iv. La ubicuidad de la ciencia implica que:
- La ciencia es solo parte del mundo privado de los científicos.
 - La ciencia es omnipresente en nuestra sociedad.
 - La ciencia es un constructo social arbitrario.
 - La ciencia es un consenso en el que todas y todos debemos manifestar nuestra opinión.
- v. Desde la perspectiva de la democratización de la ciencia, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera?:
- Las actitudes públicas hacia la ciencia no forman parte de la cultura en la que vive la gente, ni tampoco evidencian profundas raíces e influencias históricas o nacionales.
 - La ciencia y la democracia son aspectos muy diferentes y su relación es muy escasa.
 - Los contextos religiosos y educacionales tienen una significativa influencia en la determinación de cómo la gente o el público percibe el conocimiento científico.
 - Las decisiones respecto a la investigación solo pueden ser tomadas por personas expertas.

- vi. ¿Qué significa que la ciencia posea una dimensión política?
 - a. Que los políticos deciden qué se investiga y qué no.
 - b. Que es un factor importante en la vida pública de las naciones y que atrae la atención de los poderes del Estado.
 - c. Que la política debe comenzar a influir en el contexto de justificación del conocimiento científico y no solo en ámbitos como la epistemología o la ontología.
 - d. Que es un factor de baja relevancia en la vida cotidiana de las personas.

- vii. Los siguientes elementos de la ciencia: “Pública; Universal; Imaginativa; Auto-crítica y Desinteresada” corresponden a:
 - a. Los estudios estructurales de la ciencia.
 - b. La feminización de la ciencia.
 - c. La retórica de la ciencia.
 - d. La democratización de la ciencia.

- viii. El enfoque que “permite identificar la constitución del discurso de los y las científicas respecto a sus investigaciones e hipótesis” es:
 - a. Los estudios estructurales de la ciencia.
 - b. La feminización de la ciencia.
 - c. La retórica de la ciencia.
 - d. La democratización de la ciencia.

- ix. La caricatura de la ciencia como “verdadera, objetiva, absoluta, todopoderosa, y carente de valores e ideologías”, corresponde a una crítica desde el (o los) siguiente(s) enfoque(s):
 - a. Los estudios estructurales de la ciencia y la teoría kuhniana.
 - b. La feminización de la ciencia y la hermenéutica.
 - c. Estudios feministas sobre la ciencia y la retórica de la ciencia.
 - d. La democratización de la ciencia y el neopositivismo.

Departamento de Terapia
Ocupacional y Ciencia de la Ocupación

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

*Guía de autoaprendizaje
Investigación en Ciencias de la Salud
Rodolfo Morrison, 2017*

iii. ¿Qué es la retórica oficial de la ciencia?

Unidad II

Trabajo grupal

Actividad 13. Primero, formar grupos de 5 a 6 personas. Luego, basándose en los contenidos de la clase: “Paradigmas de Investigación”, y de manera general, construya 3 ejemplos de diferentes investigaciones -uno con cada paradigma- que integren los siguientes aspectos:

- i. Problematización (¿Qué se va a investigar?, ámbito.)
- ii. Objetivos (¿Qué quiere lograr la investigación?)
- iii. Marco teórico (¿Desde donde se posiciona teóricamente la investigación?, modelos, enfoques, teorías)
- iv. Paradigma de Investigación (Argumentar, debe señalar el objeto/sujeto de estudio de la investigación)

Unidad II. Taller de redacción académica **Trabajo individual**

Actividad 14. Responde a las siguientes preguntas:

i. ¿Qué es para ti un texto académico?

ii. ¿Qué diferencias identificas en estos dos textos?

Texto a) Una nueva maldición, de esas que suelen llamarse bíblicas, está sembrando el pánico y la ansiedad desesperada en varios países del África Occidental, especialmente en Guinea Bissau. Este pánico desesperado que crece entre la población lo ha desatado un virus conocido con el nombre de ébola. Las narraciones de los devastadores efectos que causa en los afectados y que termina llevando a la mayoría a la muerte son aterradoras.

El ébola, que tarda en incubarse de dos a veinte días, produce una fiebre ardiente que hace que la cabeza estalle de dolores, que pasan a los músculos provocando un estado de flaqueza general. Después vienen los vómitos y las diarreas, también genera problemas de coagulación y hemorragias terribles. Dolores sobre dolores y alucinaciones de todo tipo. Los diversos orificios corporales desprenden sangre y las lágrimas también son sanguinolentas. Una terrible pasión antes de

la muerte. En France Inter, una radio francesa, un vecino de la zona guineana de Guekedou narra los casos que había visto estos días y su relato resultaba extremadamente dramático. Por eso no es extraño el miedo que atenaza a esas poblaciones donde estas historias se van contando de unos a otros y resultan mucho más vivas que las que puedan leerse. Los africanos, particularmente los de esa zona occidental, tienen fama de buenos narradores orales.

Texto b) La fiebre hemorrágica por el virus del Ébola es una infección grave causada por un virus del género *Ebolavirus*, de la familia Filoviridae. El virus se aisló por primera vez en 1976 tras un brote de fiebre hemorrágica ocurrido en Zaire y Sudán en el que fallecieron 250 personas^{1,2}. Por el momento se han identificado tres especies distintas de *Ebolavirus*: Zaire, Sudán, Côte d'Ivoire y Bundibugyo con afección de los seres humanos. Un cuarto subtipo de *Ebolavirus*, el de Reston, causa un cuadro hemorrágico mortal en primates no humanos originarios de Filipinas, y aunque se han diagnosticado pocas infecciones por este virus en personas, fueron cuadros asintomáticos.

Hasta la fecha se desconoce el reservorio. En África se han aislado infecciones por el virus del Ébola en gorilas, chimpancés, simios antílopes selváticos, puerco espines y murciélagos³. La infección en humanos por el virus de Ébola se produce probablemente por contacto directo con sangre y secreciones infectadas⁴. La transmisión por vía inhalatoria en condiciones naturales no ha sido demostrada. El máximo riesgo es durante las etapas tardías de la enfermedad, cuando el enfermo vomita, tiene diarrea o sangra y durante los funerales, durante la manipulación de los cadáveres sin protección. El riesgo durante el periodo de incubación es bajo.

El periodo de incubación es de 1 a 21 días, tras el que aparece de forma repentina fiebre, malestar, mialgias y cefalea, seguidas de faringitis, vómito, diarrea y erupción maculopapulosa. En los casos graves y mortales, la diátesis hemorrágica se acompaña de lesión hepática, insuficiencia renal, afección del sistema nervioso central y shock, con disfunción multiorgánica. Las tasas de letalidad varían entre 50% a 90%. En Uganda se declararon dos brotes anteriores de fiebre hemorrágica por virus de Ébola en el año 2000 y en 2007^{5,6}.

Departamento de Terapia
Ocupacional y Ciencia de la Ocupación

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

*Guía de autoaprendizaje
Investigación en Ciencias de la Salud
Rodolfo Morrison, 2017*

Respuesta:

iii. Receta de cocina. A continuación encontrarás algunas recetas de cocina. Elige una de ellas y redacta dos textos diferentes, uno para un concurso de cuentos y otro para la Revista Chilena de Terapia Ocupacional (RChTO). Para ello podrás –deberás– añadir la información que necesites.

Albóndigas con queso	Avena con frutas	Papas Bravas
<ul style="list-style-type: none">-Cantidad de personas: 4- Tiempo Preparación: 20 min.- Tiempo Cocción: 10 min.- Dificultad: Fácil- Costo: Medio- Ingredientes:<ul style="list-style-type: none">1 kg. de carne (picada)6 láminas de jamón serrano (picado)100 grs. de queso1/2 vaso de vino blanco1 huevo1 cebolla (picada)1 trozo de pan1 diente de ajo (picado)AceitePerejil (picado)SalPimienta12 almendrasHarina	<ul style="list-style-type: none">-Cantidad de personas: 4- Tiempo Preparación: 20 min.- Tiempo Cocción: 10 min.- Dificultad: Fácil- Costo: Bajo- Ingredientes:<ul style="list-style-type: none">2 tazas de agua1 taza de avena1 taza de duraznos partidos en pedazos pequeños1/4 taza de pasas1/8 cucharadita de canela en polvo1/2 taza de leche (descremada)Sal	<ul style="list-style-type: none">-Cantidad de personas: 4- Tiempo Preparación: 20 min.- Tiempo Cocción: 35 min.- Dificultad: Fácil- Costo: Bajo- Ingredientes:<ul style="list-style-type: none">6 papas (grandes)200 cc. de salsa de tomateAjí (salsa)2 cucharadas de mayonesaAceite de olivaSal

a) Texto para el concurso de cuentos:

b) Texto para la RChTO:

iv. **Retórica científica.** Analiza estos dos textos. ¿Cuáles son sus diferencias?, ¿Qué sensación te dejan después de leerlos?, ¿por qué?

Los investigadores que deciden escribir:

“En primera instancia, en esta investigación se delimita el corpus textual del proyecto y se establece la definición precisa de la búsqueda; luego, se abordan el diseño y la categorización preliminar para la recopilación y análisis de datos”.

En vez de:

“En primera instancia, en esta investigación delimitamos el corpus textual del proyecto y establecemos la definición precisa de la búsqueda; luego, abordamos el diseño y la categorización preliminar para la recopilación y análisis de datos”.

Respuesta:

Para complementar:

v. ¿Qué otros ejemplos de metáforas conoces y que se empleen a menudo en terapia ocupacional?

vi. Crea un resumen siguiendo algunos de los estilos sugeridos en el texto de Sánchez (2011).

vii. **Puntuación: El testamento.** Observa cómo varía el significado del texto dependiendo de los signos de puntuación que utilices.

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo».

Unidad II. Taller de redacción académica **Trabajo individual**

Actividad 15. Responde a las siguientes preguntas:

- i. Según lo que hemos revisado en el taller: ¿qué interpretas por plagio?
- ii. ¿Cuáles son las diferencias principales entre las normas APA y Vancouver?
- iii. Con los textos que trajiste realiza una bibliografía empleando las normas APA (5) y Vancouver (5) (te sugiero intercambiar textos con tus compañeras/os de clase).

Rúbrica Actividades Guía de Autoaprendizaje

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Mejorable (1)
Coherencia y Organización	El tema en cuestión se desarrolla específica y claramente; los ejemplos empleados son apropiados y permiten desarrollar el tema; las conclusiones son claras; muestra control del contenido; la exposición es fluida; se hacen transiciones apropiadas; es sucinta pero no fragmentada; está bien organizada.	La mayor parte de la información se presenta en una secuencia lógica; generalmente bien organizada, pero necesita mejorar las transiciones entre las ideas expuestas y el tema que se expone.	Los conceptos y las ideas se encuentran poco conectados con el tema en cuestión; carece de transiciones claras; el flujo de la información y la organización aparecen fragmentados.	La presentación es fragmentada y presenta dificultades en la coherencia; es poco fluida; el desarrollo de la idea central es muy superficial; el orden no presenta una lógica identificable lo que perjudica la presentación.
Contenido	Abundancia de ejemplos claramente relacionados con el tema principal que se expone; los puntos principales se desarrollan con claridad y toda la evidencia da sustento a la respuesta; empleo variado de materiales, cita fuentes bibliográficas y autores de manera clara.	Información suficiente; varios puntos de la respuesta están bien desarrollados, pero hay un equilibrio irregular entre ellos y poca variación. Se observa manejo del tema, pero éste es parcial.	Hay una gran cantidad de información que no se conecta claramente con el tema principal que se expone. O bien, existe carencia en el manejo del tema principal, pero se identifican algunos contenidos.	El tema principal que se expone está poco claro. Se incluye información que no da soporte de ninguna manera. O se desconoce del tema principal.
Profundidad del análisis	Demuestra una nutrida profundidad en el análisis de las temáticas planteadas. Ejemplos: compara diferentes temas y autores(as), se hace referencia a su experiencia personal,	Demuestra una interesante exposición en el análisis frente a las temáticas planteadas. Hace referencia a su experiencia personal,	Analiza las temáticas superficialmente, refiere los contenidos de la clase y/o su experiencia	Describe las temáticas planteadas, no profundizando en ellas. No vincula el tema con los contenidos de la clase, ni con su

	refiere los contenidos de la clase, refiere material bibliográfico variado.	a los contenidos de la clase o a otro tipo de material bibliográfico.	personal.	experiencia personal.
Aspectos formales lenguaje técnico y ortografía	Destaca el uso de lenguaje técnico adecuado, lo que facilita la lectura del texto.	En general utiliza lenguaje técnico y profesional apropiado, puede cometer algunos errores, sin embargo estos no afectan la comprensión del texto.	En algunas ocasiones puede utilizar lenguaje informal, sin embargo esto no afecta mayormente la comprensión del texto. Presenta falta de ortografía.	Usa lenguaje informal, comete errores en conceptos utilizados, las dificultades en este ítem afectan la comprensión del texto. Presenta falta de ortografía.

CRITERIOS	PUNTAJE
Coherencia y organización	
Contenido	
Profundidad del análisis	
Aspectos formales lenguaje técnico y ortografía	
Puntaje subtotal ponderado	
NOTA OBTENIDA FINAL	

60%, Max 16 pts.

Calificación según desempeños esperados	
Calificación	Indicador de logro
Excelente 6.0 a 7.0	Hay un logro completo del desempeño esperado.
Bueno 5.9 a 5.0	Hay un logro parcial del desempeño esperado. Se han logrado la mayoría de los aspectos claves y primordiales del indicador, cometiendo errores u omisiones que no son fundamentales y que son fácilmente modificables.
Aceptable 4.9 a 4.0	Se han logrado sólo los aspectos básicos del desempeño esperado, omitiendo puntos claves o primordiales. Se han cometido errores u omisiones que son fundamentales o esenciales, que expresan un conocimiento básico de la teoría y su aplicación, las cuales requieren modificaciones importantes o significativas.
Mejorable 3.9 a 1.0	Existe un logro menor del desempeño esperado. Se han logrado escasamente los aspectos generales como específicos de los objetivos. Se han cometido errores de fondo que deben ser mejorados. Se expresa un conocimiento muy básico o parcial de la teoría en la aplicación al caso o situación desarrollada.

T.O. Rodolfo Morrison Jara

morrison.rodolfo@gmail.com